

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна
Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdukhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Турсунметов Азизбек Анварович

Младший научный сотрудник Института истории Академии наук Республики Узбекистан

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ»

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252945>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены точки зрения англоязычных исследователей о политическом статусе узбекских ханств после их завоевания Российской империей в XIX веке. Контекст «Большой игры» еще одно измерение, которое фиксировало положение и амбиции Центрально-Азиатских государств и оценка возможностей и самостоятельность последних остается не однозначной. Доминирующие повествования ученых как кажется, пока не выделяют их в отдельного геополитического игрока, несмотря на наличие концептуальных положений артикулирующих это.

Ключевые слова: Центрально-Азиатские ханства, «Большая игра», Бухарский эмират, Хивинское ханство, Российская империя, Британия

Турсунметов Азизбек Анварович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Тарих институти кичик илмий ходими

"КАТТА ЎЙИН" КОНТЕКСТИДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХОНЛИКЛАРИ ИНГЛИЗБАБОН ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА

АННОТАЦИЯ

Мақолада инглизбабон тадқиқотчиларнинг ўзбек хонликларининг XIX асрда Россия империяси томонидан босиб олинганидан кейинги сиёсий мавқеи ҳақидаги фикрлари келтирилган. "Катта ўйин" контексти Марказий Осиё давлатларининг позицияси ва амбицияларини белгиловчи яна бир ўлчов бўлиб, бунда уларнинг имкониятлари ва мустақиллигини баҳолаш ноаниқ бўлиб қолмоқда. Кўриниб турибдики, олимларнинг ҳукмрон фикрлари, буни ифодаловчи концептуал қоидалар мавжудлигига қарамай, уларни ҳали алоҳида геосиёсий ўйинчига ажратишмайди.

Калит сўзлар: Марказий Осиё хонликлари, «Катта ўйин», Бухоро амирлиги, Хива хонлиги, Россия империяси, Британия.

Tursunmetov Azizbek Anvarovich

Junior research fellow of the Institute of history of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan

ENGLISH-SPEAKING RESEARCHERS ABOUT THE CENTRAL ASIAN KHANATES IN THE CONTEXT OF THE "GREAT GAME"

ANNOTATION

The article presents the points of view of English-speaking researchers on the political status of the Uzbek khanates after their conquest by the Russian Empire in the 19th century. The context of the “Great Game” is another dimension that recorded the position and ambitions of the Central Asian states, and the assessment of the capabilities and independence of the latter remains ambiguous. The dominant narratives of scientists do not yet seem to distinguish them as a separate geopolitical player, despite the presence of conceptual assertions articulating this.

Keywords: Central Asian khanates, “Great Game,” Bukhara Emirate, Khanate of Khiva, Russian Empire, Britain

В данной статье автором сделана попытка показать разные точки зрения англоязычных исследователей о политическом статусе завоеванных Российской империей территорий узбекских ханств. Как известно в результате военного поражения ханств, и их вассальной зависимости, а также образования Туркестанского генерал-губернаторства последовали переговоры и соглашения между Британией и Российской империей о разделе сфер влияния и закрепления новых территорий, что, однако, не исключало ведения военно-политических столкновений (Панджешский кризис 1885г) и интриг, разведывательной деятельности друг за другом.

В этой связи геополитические последствия, отразились, прежде всего, на военно-политической субординации ханств, которые после завоевания потеряли свою самостоятельность. Открытие Российского политического агентства в Бухаре стало одним из последствий потери политического суверенитета, при котором вопросы внешних сношений эмирата с Петербургом и Ташкентом осуществлялось при посредничестве этого института.

Существуют несколько точек зрения об интерпретации статуса Центрально-азиатских ханств после завоевания их Россией, в которых с одной стороны говорится об утрате суверенитета, с другой осуществление действий отвечающим политическим интересам ханств. Так например, американский исследователь С.Беккер в монографии “Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924” представил несколько моментов, в которых помимо стремления Бухары осуществлять напрямую подотчетную связь с Петербургом, минуя Ташкент, а также о принципах невмешательства российских официальных лиц во внутренние дела эмирата. Со стороны имперской власти заверение в поддержке России эмира Абд ал-Ахада. Договор Российской империи с Бухарой в 1868 году представлен в названной монографии как коммерческая конвенция, не лимитирующая суверенитет Бухары, лишь открывающая ее для Российских торговцев [1, 33].

С.Беккер конкретизировал несколько моментов, отражающих подчиненное положение: «Бухара была лишена средней и верхней части Зеравшанской долины, а Коканд был отброшен назад а Ферганскую долину. В Бухаре особенно проявилась зависимость эмира от России, как его единственного источника поддержки против мятежных беков и враждебных мулл. Это в сочетании с контролем России над водой Зеравшана, делало антирусскую политику чрезвычайно рискованной. Таким образом, Бухара вышла из войны 1865-1868 полностью владея юридическим суверенитетом, но де факто оказалась зависимой от Российской империи» [1,33].

Мирные договора России с Бухарой и Хивой представлены С.Беккером как разные по степени подчиненности последних, однако наибольшие ограничения, особенно в политическом плане были у Хивинского ханства. Он пишет, что: «договор с Бухарой был во многих отношениях похожим на оформленный с Хивой, в то время как договор с Хивой устанавливал Российский протекторат над этой страной, лишая ее хана контроля над хивинскими иностранными делами, договор с Бухарой сохранял формальный суверенитет эмира» [1, 61].

Описывая последствия для Хивы в навигации и коммерции, в том числе установившие широкие права России, он, тем не менее считает, что положения Хивы и Бухары были во многом схожи, он пишет: «Начиная с 1880-х правовые различия, которые отличали Бухару от

Хивинского ханства определили процесс эрозии, закончившийся для Бухары превращением в такой же протекторат России как и Хива» [1, 61].

Представляя Хивинское ханство, как объект дебатов между военными и дипломатами по поводу дальнейшей его судьбы, автор вновь упоминает имперский нарратив о необходимости обеспечения безопасности российских пределов как один из беспокоящих власти моментов в среднеазиатской политике. Аннексия Хивы виделась нежелательной для А.М.Горчакова, тогда как К.П.Кауфман считает необходимым прямое управление ханством. И здесь С.Беккер говорит об агрессивных замыслах военных, чьи стремления очевидны и характеризуют Хиву, как объект их неудовлетворенности достигнутым ранее договором и существовавшим статус-кво.

Отношения с Бухарой выстраивались с большей осторожностью, и по мнению С.Беккера определялись они особенностью поражения эмирата и условиями договора, которые оказались легче, чем у Хивы. И Россия, как в случае с Хивой, не могла особо вмешиваться во внутренние дела эмирата, такое положение автор подкрепляет словами об отношении официоза к существовавшему положению вещей: «Рабство, в конце концов, было делом внутренним, не имело жизненно важного практического интереса для России. Со времени обещания эмира о достижении вероятной эмансипации и ввиду его сопротивления дальнейшему нажиму, вопрос не стоил риска потери доброй воли Музаффера. Дружба с Бухарой была особенно важна во время англо-русской враждебности во второй половине 1870-х гг» [1, 68].

Автор говорит и об угрозе России интересам Британии в Индии. С легкой иронией он отмечает: «Это общее место для истории девятнадцатого столетия, что как слабая морская держава без наличия прямого доступа к мировым теплым океанам, за исключением далекого Владивостока, Россия была не способна оказать давление на Британию где-либо еще кроме Центральной Азии, где она могла угрожать Индии и Индийской армии, опоре Британского господства» [1, 33].

Другой исследователь, А.Моррисон в монографии «Russian Rule in Samarkand» отметил вовлеченность России в Афганские дела, способствовавшей Второй Афганской войне [6, 34]. О военных интересах и интересах безопасности Российской империи по мнению Моррисона, свидетельствовало строительство железной дороги через Каспий, а не через казахские степи из Оренбурга, а также другие инфраструктурных пунктов в регионе [6, 34-35].

В геополитические рамки вполне укладываются нормы внутреннего устройства Туркестанского генерал-губернаторства, которые отражались в изменившемся порядке отношений с окружающими территориями, в том числе с российскими протекторатами. Выстроенная иерархия позволяла Туркестанскому генерал-губернатору иметь практически исключительные полномочия, и как считает А. Моррисон, они были независимыми в принятии внешнеполитических решений: «Нигде в Российской империи Военный Губернатор не обладал такого рода независимостью от контроля центральной власти и больше нигде не было такого очевидного пессимизма о потенциале региона интегрироваться в империю» [6, 37].

А.Халид в монографии “The politics of Muslim cultural reform” в параграфе посвященном Российскому завоеванию края отметил выгоду, которую приобрел эмир Музафар при осуществлении властного контроля, который, по словам Халида такой, о которой не могли мечтать его предшественники [3, 48]. В частности, он отмечает выгоды, которые эмир Бухары получил от российского завоевания, сохранявшего его интерес в безопасности своего трона. Помимо прочего, он избежал каких-либо внутренних изменений в эмирате [3, 48].

«Большая игра» между Британией и Российской империей еще один значительный фактор, повлиявший на судьбы Центральной Азии. Доминирующая повестка – антагонизм между великими державами, вокруг Бухары, Персии, Афганистана, проблемы безопасности Индии. В ряду научных работ, в которых артикулируется военная угроза Британской Индии, стоит отметить исследования Д.Моргана, Л.Гривза, Д. Макензи. Однако, как и у их оветских

коллег [9, 105-129] рассказано также о политическом раскладе и амбициях эмира Афганистана Шерали хана, бухарского эмира Сеида Музафара и др.

Д.Маккензи в статье «Turkestan's Significance to Russia» рассуждает о «Большой игре», и говорит о действиях и намерениях России, которые сводятся к формированию угрозы Британии, мнимой или реальной. Такая картина сформирована несколькими утверждениями: «Желая иметь постоянные поселения в Центральной Азии, Лондон незамедлительно решил вопрос о делимитации границ Афганистана. Автор горит о возможности России угрожать интересам Британии в Индии в случае конфликтных ситуаций через Туркестан. Он пишет: «Хотя с 1885 по 1905 гг. Англо-Русское соперничество перешло на Иран и Дальний Восток, Туркестан оставался угрозой для Британии» [4, 177]. Разрешение вопросов в 1885 году окончило острое Англо-Русское соперничество в регионе» [4, 177].

Д.Морган в монографии «Anglo-Russian rivalry in Central Asia: 1810-1895» указал, что внешняя политика ханств находилась под контролем Российской империи [5, 147], но Британия и Россия испытывали тревогу относительно не простых взаимоотношений между Бухарой и Афганистаном, которые могли привести к военному столкновению великих держав, в частности Англия опасалась, что эта территория будет использоваться как трамплин в Индию [5, 128].

В монографии Л. Гривза «Persia and the defence of India» говорится о беспокойствах англичан по поводу продвижения к Персии российских войск, в результате поражения туркменских племен у Мерва и постройки железной дороги от Каспия до персидской границы [2, 59].

Однако современный исследователь проблематики А. Моррисон, в своей статье «Beyond the 'Great Game'» указывал на упущения своих коллег, когда ханства представлялись сугубо как объект «большой политики», [7, 694] а сами они использовали перипетии англо-русских взаимоотношений на Востоке в своих интересах. А.Моррисон полагает, что главными действующими лицами в «Большой игре» были представители Центральной Азии, которые использовали перипетии англо-русских отношений в свою пользу, несмотря на то, что были заложниками двух держав [7, 734].

Однако, последний тезис кажется излишне оптимистичным, отчасти потому что, например эмир Бухары Сеид Музафар вынужден был информировать и согласовывать свои действия в северном Афганистане (в Чар-Вилойте) с капитаном Г.А. Арендаренко, представителем и доверенным лицом Туркестанского генерал-губернатора К.П фон Кауфмана [8, 32-33]

Таким образом, с одной стороны убедительны утверждения исследователей о внешней политической не самостоятельности Центрально-азиатских протекторатов. Несмотря на наличие современных интерпретаций призывающих не рассматривать исключительно подчиненное положение Центрально-азиатских государств, питавших свои политические амбиции и пытавшихся извлечь для себя выгоду на англо-русских антагонизмах. Все же кажется, чересчур оптимистичным говорить об успешности реальной игры на противоречиях, поскольку взаимоотношения ханств с сопредельными странами были во многом следствием отношений великих держав.

Использованная литература:

1. Seymour Becker. Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924. London and New York. 2004, 348 pp.
2. Greaves R. L. Persia and the defence of India 1884-1892. University of London. 1959, 289 pp.
3. Khalid, Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998, 335 pp.
4. Mackenzie D. Turkestan's Significance to Russia. The Russian Review, Vol. 33, No. 2 (Apr., 1974), pp.167-188.
5. Morgan G. Anglo-Russian rivalry in Central Asia: 1810-1895. London. 1981, 264 pp.

6. Morrison A.S. Russian Rule in Samarkand 1868–1910. A Comparison with British India. Oxford University Press. 2008, 364 pp.
7. Alexander Morrison. Beyond the ‘Great Game’: The Russian origins of the second Anglo–Afghan War. Cambridge University Press 2017, pp.686-735
8. Халфин Н.А. Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX века. (журналы командировок Г.А.Арендаренко) М. 1974, 142 с.
9. Хидоятов Г.А. Из истории Англо-русских отношений в Средней Азии в конце XIX в (60-70-х гг.). Ташкент. 1969, 456 с.

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000